

Fig. 1. Equipo Think Tank UNACHI, impulsando los ODS a través del seminario taller Elaboración de Estrategias de Desarrollo Sostenible con los Actores Claves de la Región Occidental de Panamá

Más allá de la Academia... El “ThinkTank” de la UNACHI y su impacto en la región occidental de Panamá

Beyond the academy...The UNACHI “Thinktank” and its impact on the western region of Panama

Resumen

Aracelly Vega Ríos¹, Javier De León¹, Jessica Hidalgo², Soizic Gibeaux¹, Carlos J. González³

¹Centro de Investigación en Recursos Naturales (CIRN), Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá

²Centro de Investigación en Derechos y Ciencias Políticas, Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá.

³Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá

Correos electrónicos: aracelly.vega@unachi.ac.pa, javier.deleon@unachi.ac.pa, jessica.hidalgo@unachi.ac.pa soizic.gibeaux@gmail.com, carlos.gonzalez5@unachi.ac.pa,

Recibido: 12 de octubre 2019

Aceptado: 14 de octubre 2019

Actualmente a nivel mundial los esfuerzos para lograr la solución de muchos problemas de nuestros países es el trabajo coordinado y en alianza estratégica entre los actores claves de diversos sectores. Es así como poco a poco y cada vez con mayor fuerza han surgido los denominados “Centros de Pensamiento” o “Think tanks”. Se fundamentan y basan en el conocimiento universitario y de expertos independientes para desarrollar y potenciar capacidades en la búsqueda de la solución a temas de importancia, ya sea a nivel de investigaciones o de la implementación de estudios o consultorías, que busquen como fin último mejorar aspectos socioeconómicos y culturales a nivel local o regional de los países. Con la información generada de este análisis se podrá influir sobre las decisiones

que se vayan a tomar, a nivel gubernamental o de ONGs, sobre determinados temas relevantes para la sociedad. Siguiendo esta tendencia, un grupo de profesionales e investigadores pertenecientes a diferentes disciplinas, participan de una convocatoria de SENACYT la cual buscaba la conformación de equipos multidisciplinarios de trabajo. Dicha convocatoria es adjudicada y de esta forma nace el Centro de Pensamiento de la UNACHI (Thinktank UNACHI) con el objetivo principal de planificar, entre actores claves locales y nacionales, una agenda de investigación enfocada en la sostenibilidad para el buen uso de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad en la región occidental del país.

Palabras clave: agroecoturismo, biodiversidad, desarrollo sostenible, políticas públicas, recursos naturales.

Abstract

Currently, worldwide efforts to solve many of our countries' problems appears to be the coordinated and strategic alliance work between the key actors in various sectors. This is how gradually and with increasing force, the so-called "Think tanks" emerged. They are based on the university and independent expert knowledge to develop and strengthen capacities in the search for solution to important issues, whether at the level of research or the implementation of studies or consultancies, which seek as a final goal to improve socio-economic and cultural aspects at the local or regional level of the countries. With the information generated from this analysis, it will be possible to influence the decisions that will be taken, at the governmental or NGO level, on certain relevant issues to society. Following this trend, a group of professionals and researchers belonging to different disciplines participate in a SENACYT call that sought the creation of multidisciplinary work teams. This call is awarded and in this way, the UNACHI Thinktank was born

with the main objective of Planning, among key local and national actors, a research agenda focused on sustainability for the good use of natural resources and the conservation of biodiversity in the western region of the country.

Keywords: agro-ecotourism, sustainable development, public policies, biodiversity, natural resources.

Introducción

Think tanks, centros de pensamiento, laboratorios de pensamiento o tanques de ideas, laboratorios de ideas.....esencialmente hablamos de lo mismo cuando nos referimos a las organizaciones donde los expertos analizan, diseñan, debaten y desarrollan ideas y políticas públicas para gobernar, proponiendo soluciones a los tomadores de decisiones para que la voz de la comunidad o de la academia sea tomada en cuenta.

Es un concepto íntimamente arraigado a la cultura política estadounidense, y que ha dado excelentes resultados que provienen de la creación de estudios por parte de los centros de pensamiento para su consideración por los legisladores y gobernantes de turno, o por la creación de nuevos líderes que surgen de las entrañas de estas agrupaciones y llegan a gobernar con una mentalidad enriquecida por una cultura de cambio, fuera del contexto electoral y que promueva soluciones a largo plazo pensando en el bienestar social y no en el gobierno de turno (Urrutia, 2018).

A pesar de que las ideas son abstractas, se constituyen en una herramienta de enorme valor para detectar problemas y presentar soluciones en un ambiente que promueve el pensar más allá de la política partidista; ya que promueve la conciencia ciudadana aportando información local y regional respecto de cómo se manifiesta el problema en la comunidad o área de impacto, que permite instruir

a la población e impulsar las ideas que surgen de la propia comunidad para darles una voz y soluciones no centralizadas y efectivas.

Existen varias clases de Centros de Pensamiento, algunos orientados a la educación y formación de líderes, otros enfocados en la investigación, cuya misión es “traducir” los resultados de la investigación científica a la comunidad, que logre influir en la toma de decisiones informadas en pro de la comunidad; otros orientados a promover ideas, y otros más, enfocados en lograr cambios sociales (Torres-Valdés, 2016; Torres-Valdés et al., 2017).

Inciden en el prestigio de las universidades y de los Centros de Investigación asociados, aunque de acuerdo con Carneiro e Innocentini (Carneiro & Innocentini, 2012), faltan estudios que contemplen la investigación de la relación entre investigación y acción del gobierno cuando la experiencia que guía y/o legitima la construcción de la política pública pertenece a los campos de Humanidades, Ciencias Sociales y/o Ciencias Sociales aplicadas. En este sentido, la investigación de la trayectoria, naturaleza y roles de las organizaciones que se caracterizan como think tanks en el espacio político brasileño sugieren un rico objeto de investigación. Si las ideas importan, es natural que el estudio de los think tanks sea igualmente importante, porque estas son las instituciones que ayudan a difundirlas

¿Cuál es el papel que desempeñan los centros de Pensamientos (Thinktanks) en una sociedad?

“Los Think tanks deben instruir a la población, impulsar políticas públicas basadas en evidencia, identificar problemas, influir en la agenda pública, popularizar, divulgar y proteger las conquistas alcanzadas en beneficio de la colectividad”.

Según Juliana Hauk, de la Universidad

Federal de Minas Gerais, Brazil (Hauck, 2017) en lugar de buscar una influencia atmosférica y difusa, los think tanks han seguido cada vez más estrategias objetivas para acceder a actores políticos decisivos. Para hacerlo, monitorean los temas en discusión y entregan informes o declaraciones con diagnósticos y recomendaciones sobre políticas de manera oportuna para aprovechar las ventanas políticas. Del mismo modo, el uso de oportunidades para proporcionar servicios en el desempeño de la investigación comisionada permite recursos y acceso político concomitante. Al mismo tiempo, la construcción de redes de relaciones con instituciones de políticas gubernamentales apoya la apertura de canales de asesoramiento e influencia. Esto ocurre cuando los think tanks invitan a los responsables políticos a participar en sus eventos y reuniones, o a unirse a la organización. Del mismo modo, cuando los ‘think tankers son parte de grupos gubernamentales, lo hacen para tener canales más fuertes de acceso político.

Existe una enorme brecha entre la academia y la sociedad que los Centros de Pensamiento se encuentran llamados a disminuir, haciendo que los resultados de las investigaciones lleguen a la sociedad completos y traducidos a términos sencillos, fáciles de comprender y no se queden solamente como datos para el mundo académico y para el prestigio de las universidades e investigadores (Yruela, 2018); pero sobre todo, es necesario que la figura de los Centros de Pensamiento sea dimensionada en su justa medida y se logre integrar a los tomadores de decisiones para lograr en conjunto la creación de normas basadas en conocimiento científico y que respondan a la realidad de nuestro país, y no que sean meras copias de leyes de las naciones vecinas o de realidades que no se ajusten a las propias (Castillo Esparcia, 2009).

En este sentido, la norma debe influir en el

desarrollo sostenible y debe buscar la continuidad a las políticas de Estado, que promuevan soluciones a problemáticas a mediano y largo plazo, que respondan al bienestar de la nación sin consideraciones político-partidistas para evitar el riesgo de desaparición de programas de Estado beneficiosos para la nación, que inicien con el gobierno de turno y sean eliminados por el próximo gobierno por ideologías políticas.

El tema central de *Think Tank Unachi* (Fig.2) es la sostenibilidad de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, específicamente de la región occidental del país (Chiriquí y Bocas). Es una realidad incuestionable que nuestra

sólo logran descifrarse por medio de su evaluación nación está conformada por diversas realidades que y estudio individual, y en el caso de la región, su realidad es distinta al resto del país por tratarse de un área de suma importancia para la producción agrícola y pecuaria, que destaca en temas de desarrollo turístico con el importante auge del café a nivel internacional, por lo que estamos llamados a revisar y analizar lo que se ha adelantado en cada uno de éstos sectores y aportar al debate estratégico nacional e internacional, considerando dicha información para la elaboración de políticas públicas para el desarrollo integral de la nación.

Fig. 2. Presentación del Thinktank UNACHI y su grupo líder.

Diplomacia de las Ideas:

La ciencia requiere colaboración y es capaz de abrir canales de comunicación entre países y sociedades que normalmente pueden estar cerrados en otros ámbitos o limitados por las diferencias en temas de economía, ideologías y desarrollo social.

Aún tratándose de un país pequeño, tenemos riquezas naturales que nos hacen únicos y que son atractivas a investigadores de otras latitudes, que abren las puertas a redes de contacto, acceso a equipos altamente especializados, a colaboración con investigadores de primer mundo. Esta colaboración en pro de la protección de un mundo globalizado, cuyos cambios afectan a todos los habitantes del planeta, abre enormes ventanas de oportunidades a nuestros científicos, poniéndolos en condiciones de igualdad con sus pares de naciones más desarrolladas.

Más que nunca en la historia de la humanidad, el crecimiento de las naciones depende en gran medida del conocimiento generado por las ciencias y su aplicación en innovaciones. El acceso abierto, en materia investigativa permite que fluya la información, llevando el avance de la ciencia a pasos agigantados, lo cual requiere que exista una comunicación efectiva entre los investigadores e instituciones involucradas, intercambio éste que se da entre las personas más especializadas en un tema.

La información generada de las investigaciones, consultoría e intercambios científicos, no sólo debe ser parte del discurso académico, sino que deben estar en comunión con las políticas públicas, las cuales deben ser informadas a los tomadores de decisiones, para lograr que las decisiones de Estado se tomen en función a las evidencias existentes y a los estudios científicos realizados.

Las naciones hacen diplomacia científica

sin saberlo, desde tiempos inmemoriales, pero es necesario, en este momento histórico, que las ciencias, a partir de los Centros de Pensamiento logren un papel preponderante que sirva como puente entre una sociedad que sea informada para la toma de decisiones y un gobierno que busca el cumplimiento de una agenda con objetivos de Estado, a largo plazo.

Think Tank UNACHI en acción:

El equipo de “Think Tank Unachi” actualmente realiza acercamientos con los actores claves de la región occidental del país para desarrollar temas relacionados al desarrollo sostenible (Fig.3) en 5 aspectos primordiales, que son

1. Biodiversidad
2. Turismo Sostenible
3. Desarrollo Agropecuario Sostenible
4. Desarrollo Sostenible
5. Políticas Públicas para el desarrollo sostenible

La finalidad de dichos acercamientos interinstitucionales, es servir como puente entre la producción académica y científica de la región y de las entidades de gobierno, empresa privada y otros participantes en la dinámica del desarrollo, para lograr que nuestro crecimiento se dé en el marco del respeto a los recursos naturales, que es el principal objetivo de creación de este espacio.

Se cuenta con un equipo de consultores especializados, en las distintas áreas del conocimiento, que donan sus conocimientos y capacidades en pro de lograr las metas estipuladas en la región y de los planes estratégicos que rigen las instituciones, para la toma de decisiones más informadas y adecuadas a la investigación científica adelantada en los distintos rubros. De este modo se lograrán resultados más eficientes que redunden en beneficios directos para

Fig. 3. Objetivos del centro de pensamiento Thinktank UNACHI.

la Región Occidental del país.

Se han desarrollado conversatorios con actores claves, en temas relacionados al turismo sostenible, a saber: turismo cultural, el circuito del café, la protección de biodiversidad en el marco del turismo y el manejo de tecnologías como herramienta para el turismo, que han tenido un enorme impacto en los tomadores de decisiones y se han generado ideas para futuras investigaciones e iniciativas legislativas.

En octubre de 2019 se realizó un seminario taller con la participación de expositores internacionales y nacionales comprometidos con las líneas del "Thinktank UNACHI"; además, se contó con la participación activa de autoridades, instituciones gubernamentales, académicos y sector privado, que tocaron los puntos claves de sostenibilidad enunciados y de esta manera generar una data importante para la toma de decisiones y propuestas basadas en evidencia, para el desarrollo de la región occidental del país.

Bibliografía:

Carneiro, C., & Innocentini, M. C. (2012). Por dentro dos "reservatórios de idéias": Uma agenda de pesquisa Introdução. Liinc em Revista, 1(16), 20-33.

Castillo Esparcia, A. (2009). RELACIONES PÚBLICAS Y «THINK TANKS» EN AMÉRICA LATINA. ESTUDIO SOBRE SU IMPLANTACIÓN Y ACCIÓN. Razón y Palabra. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520478011>

Hauck, J. (2017). What are «Think Tanks»? Revisiting the Dilemma of the Definition *. Brazilianpoliticalsciencereview, 3821201700, 1-30.

Torres-Valdés, R.-M. (2016). Think Tank como parte de metodología didáctica basada en la multidisciplinaria.

Torres-Valdés, R.-M., Lorenzo Álvarez, C., & Santa Soriano, A. (2017). Tanques de pensamiento en la estrategia de comunicación para agencias de desarrollo local en el marco de la economía de la confianza.

Urrutia, O. (2018). EL PAPEL DE LOS THINK TANKS EN LA DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS Y

V. Aracelly, D. León Javier, H. Jessica, G. Soizic y G. Carlos

ESTRATEGIAS DE DEFENSA. Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, (2). Recuperado de <http://revista.ieee.es/article/view/340>

Yruela, M. (2018). La producción de conocimiento social: Universidades y think tanks. Revista Española de Sociología. <https://doi.org/10.22325/fes/res.2018.25>

Video:

I. Diplomacia científica para gestores públicos de América Latina. <https://youtu.be/2mWTI7faWL8>